

УДК 342.9

Васильєва Валерія Павлівна –

*аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Valeriia P. Vasilyeva –

*PhD student of the department of administrative and information law of
Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Сучасні підходи в профілактиці корупційних правопорушень у США

У статті розглянуто діяльність правоохоронних органів США та органів, які наділені правоохоронними функціями, щодо профілактики корупційних правопорушень. Проаналізовано наявні у США програми правоохоронних органів щодо профілактики корупційних правопорушень. Визначено, що правоохоронними органами до реалізації цих програм активно залучено американську громадськість.

Ключові слова: корупційні правопорушення, корупція, правоохоронні органи, програми щодо профілактики корупційних правопорушень, профілактика.

В статье рассмотрено деятельность правоохранительных органов США и органов, которые наделены правоохранительными функциями, по профилактике коррупционных правонарушений. Проанализировано имеющиеся в США программы правоохранительных органов по профилактике коррупционных правонарушений. Определено, что правоохранительными органами к реализации этих программ активно привлечено американскую общественность.

Ключевые слова: коррупционные правонарушения, коррупция, правоохранительные органы, программы по профилактике коррупционных правонарушений, профилактика.

V.P. Vasilyeva New Approaches for Prevention of Corruption Offenses in USA

The activities of US law enforcement and law enforcement agencies are reviewed in relation to the prevention of corruption offenses. These bodies are: The United States Department of Justice, headed by The Attorney General. The United States Attorneys Offices reports to the United States Attorney General. The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the main unit of the Department of Justice that is directly responsible for the fight against organized crime. Corruption issues are a top priority in FBI criminal investigations. The FBI operates the International Corruption Unit (ICU). The Criminal Division of the US Department of Justice also addresses corruption-related issues. It comprises, among other departments, the Fraud Section (FRD), which plays a unique and significant role in the Department's fight against complex economic crimes. In addition, the Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) and the International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) operate in the Criminal Division of the US Department of Justice. Other law enforcement agencies in the United States are also responsible for preventing and combating corruption in the United States.

The US law enforcement programs for the prevention of corruption are analyzed. It is noted that in the United States there are both general and specialized programs (youth-oriented programs; programs aimed at senior citizens; programs for communities living in the poor, minorities, or high crime levels; programs aimed at supporting the victims; applications that address specific issues or use limited or unique resources) that contribute to the prevention of corruption offenses in the United States. It is determined that the US public is actively involved in the implementation of these programs.

Keywords: corruption offenses, corruption, law enforcement, programs for the prevention of corruption offenses, prevention.

Постановка проблеми. Сьогодні не втрачають своєї актуальності проблемні питання як теоретичного, так і прикладного змісту, що пов'язані з профілактикою корупційних правопорушень. В умовах сучасного розвитку не лише України, а й світу в цілому, даний напрям потребує розвитку, адже проблема корупції та вчинення корупційних правопорушень не має кордонів та є актуальною для дослідження не лише в межах України, а й закордонних країн. Крім того, в Україні відсутня загальнодержавна програма профілактики правопорушень, в тому числі й корупційних, що створює перепони для успішної боротьби з цим асоціальним явищем. У жодній із країн дані явища не є викорінені остаточно, хоча триває активна діяльність щодо цього. Зокрема створення та застосування правоохоронними органами програм щодо профілактики корупційних правопорушень є одним із засобів, який активно використовується як у межах кожної країни, так і на міжнародному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці права про діяльність правоохоронних органів США фрагментарно у своїх працях розглянули учені, серед яких А. Білецький, Б. Головкін, С. Задорожний, О. Захарчук, В. Крижна, М. Колодяжний, В. Матвійчук, С. Міловідова, Д. Никифорчук, В. Оболенцев, М. Романов, А. Савченко, С. Шрамко та інші. Вагомою науковою працею вважаємо посібник «Поліція США» (2003 р.), авторами якого є В. Ортинський, О. Остапенко, В. Ряшко. Проте потрібно зазначити, що комплексного розгляду питання про наявний досвід діяльності правоохоронних органів, зокрема за допомогою створення та реалізації ними програм щодо профілактики корупційних правопорушень у США, останнім часом здійснено не було. Це свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Невирішені раніше проблеми. У країнах сталої демократії, до яких віднесено США, активне здійснення профілактики корупційних правопорушень відбувається за допомогою створення та реалізації різноманітних програм правоохоронними органами цієї країни. Зокрема, беручи до уваги показники *Transparency International* за 2018 р., маємо змогу констатувати хоча й підвищення Україною

позиції у світовому рейтингу за рівнем боротьби з корупцією, однак США перебуває далеко попереду. Проте не будемо применшувати намагання вітчизняних органів державної влади та органів місцевого самоврядування знизити рівень корупції в Україні за допомогою створення та реалізації антикорупційних програм різного рівня. Зокрема статтею 19 Закону України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» визначено як органи, які приймають ці програми, так і положення, які вони повинні передбачати. Крім того, статтею 21 цього Закону передбачено участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. Однак, на нашу думку, крім декларування правових норм, спрямованих на профілактику та протидію корупції, потрібно також їх дотримання та виконання усіма суб'єктами суспільних відносин в Україні. Тому практичний досвід правоохоронних органів США щодо ефективної профілактики корупційних правопорушень за допомогою належного виконання певних програм є актуальним для України.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу діяльності правоохоронних органів США та органів, які наділені правоохоронними функціями, спрямованої на профілактику корупційних правопорушень, зокрема створення й виконання ними певних програм стосовно цього.

Виклад основного матеріалу. У середині 1990-х років міжнародна спільнота визнала, що корупція є глобальною проблемою, і в цій галузі почали активно працювати багаточисельні регіональні та глобальні міжурядові організації. Результатом цієї діяльності стало прийняття за останні десять років цілого комплексу міжнародних обов'язкових актів (договори і конвенції) та актів рекомендаційного характеру (рекомендації, резолюції, інструкції і декларації), підготовлених та прийнятих у рамках таких організацій, як ООН, Рада Європи, ОЕСР, Організація американських держав, Африканський Союз і Європейський Союз. Міжнародні юридичні інструменти відрізняються за сферою застосування, юридичним статусом, членством, механізмами реалізації і моніторингу. Проте, всі вони мають на меті одне – встановити загальні стандарти боротьби проти корупції на національному рівні шляхом її криміналізації, забезпечення

виконання антикорупційних законів, а також діяльності із запобігання корупції. Крім того, міжнародні юридичні інструменти спрямовані на знаходження і поширення успішних прикладів боротьби проти корупції та сприяння зміцненню співпраці між державами [1, с. 13]. Однак, було б неправильно вважати, що корупція є проблемою лише України. Це глобальне явище, яке було завжди і всюди. Навряд чи можна його викоринити цілком, проте важливим є рівень поширеності, який слід намагатися знизити до мінімально можливого рівня. Поширення корупції стає реальною загрозою демократії та міжнародній безпеці. ООН, європейські установи, неурядові організації проводять з цих питань симпозиуми, конгреси та конференції спеціалістів [2, с. 66].

Сьогодні корупція усвідомлюється урядами та суспільством як серйозна зовнішня і внутрішня загроза національній безпеці. Такий підхід дозволив низці зарубіжних країн створити відповідні механізми утримання корупції у масштабах, що не являють серйозної небезпеки для нормального функціонування державного апарату [3, с. 13]. У кожній із розвинутих країн світу, як правило, діють правоохоронні органи, що наділені певними повноваженнями в галузі контролю за додержанням законності й правопорядку. Правоохоронні органи – державні органи, які спеціально створені для забезпечення законності й правопорядку, боротьби зі злочинністю і яким з цією метою надані повноваження застосовувати перевиховання засуджених. Традиційно до правоохоронних органів належать органи прокуратури, внутрішніх справ, безпеки. До функцій правоохоронних органів окрім здійснення інших важливих функцій щодо конституційного контролю, правосуддя, розкриття та розслідування злочинів, виконання вироків та інших судових рішень, належать функції попередження правопорушень, захисту законних інтересів громадян, їхніх прав і свобод [4, с. 827].

Зокрема у США існує велика кількість органів, на які покладено обов'язок виявити та розслідувати корупційні правопорушення, застосовувати інші заходи протидії корупції. Інколи одну справу розслідує відразу декілька державних органів, діяльність яких координує обвинувач. З одного боку, це призводить до розпорошування сил і засобів, а з іншого –

перешкоджає процесам монополізації у цій сфері, створюючи конкуренцію між правоохоронними органами. США не дотримуються рекомендації міжнародних інституцій щодо формування єдиного органу, який повинен забезпечувати розслідування фактів корупції [5, с. 134]. Зауважимо, що аналогічну ситуацію можна спостерігати і в Україні, коли наявні й новостворені органи «дублюють» вирішення одних і тих самих заходів боротьби з корупцією, а результати від їх діяльності є далеко не кращими.

Керівну роль в діяльності по боротьбі з організованою злочинністю відіграє Міністерство юстиції США, яке розробляє національну стратегію боротьби зі злочинністю в країні та здійснює методичне керівництво цією роботою [6, с. 53–55]. Міністерство юстиції США (*The United States Department of Justice*), яке очолює Генеральний прокурор (*The Attorney General*), що виконує функції обвинувачення у кримінальних справах, не є незалежним від виконавчої влади, оскільки належить до виконавчої гілки влади [5, с. 134]. Генеральному прокурору США підпорядковується Офіс прокурорів США (*United States Attorneys Offices*), співробітники якого підтримують обвинувачення в суді по справах, що пов'язані з корупційними правопорушеннями [7, с. 243]. Водночас позитивно зарекомендував себе в США інститут незалежного прокурора, який призначається для розслідування особливо важливих справ стосовно вищих посадових осіб держави. Однак найважливіша роль у профілактиці корупції відводиться прозорості діяльності державних та муніципальних органів [5, с. 134].

Головним підрозділом Міністерства юстиції, на яке безпосередньо покладена боротьба з організованою злочинністю, є Федеральне бюро розслідувань (*Federal Bureau of Investigation, FBI*) [6, с. 53–55]. Питання корупції є пріоритетними серед кримінальних розслідувань ФБР, адже вони становлять фундаментальну загрозу як для національної безпеки США, так і для її суспільного життя. ФБР, спрямовуючи свою роботу на боротьбу з корупцією, володіє навиками та можливостями для ведення складних таємних операцій та спостереження [8]. До прикладу, у США за надання інформації про вчинення певною

особою корупційного злочину можна одержати від ФБР винагороду розміром до 25 тис. дол. США, адже у цій країні вже майже півстоліття функціонують програми профілактики злочинності під назвою «Зупини злочинця» (*Crime Stoppers*). Вони передбачають грошове заохочення громадян у розмірі від 100 до 1 000 дол. США, які надають відомості про латентні злочини та осіб, причетних до їх вчинення. Інститут добросовісного інформаторства щодо загальнокримінальної злочинності вдало адаптується до сфери запобігання корупційним злочинам у США [9, с. 60].

У 2008 році ФБР створило Міжнародний корупційний відділ (*International Corruption Unit, ICU*) для нагляду за збільшенням кількості розслідувань, пов'язаних із глобальним шахрайством проти уряду США та корупцією федеральних державних чиновників за межами континентальної частини США, за участю американських фондів, осіб, підприємств тощо. До завдань ICU належать: – нагляд за законом про корупційну практику ФБР (*Foreign Corrupt Practices Act, FCPA*) та антимонопольним законодавством; – забезпечення оперативного нагляду за кількома Міжнародними операційними групами з питань корупції, що розслідують та притягують до відповідальності осіб та фірми, які займаються хабарництвом, незаконними виплатами, вимаганням контрактів, фальсифікацією торгів, змовою, конфліктом інтересів, заміною товару, предметами та / або послугами, виставленими рахунками без доставки, крадіжок, а також індивідуальними та корпоративними змовами на будь-якому рівні діяльності уряду США [8].

Питаннями, що пов'язані з корупцією, займається також Кримінальний підрозділ (*Criminal Division*) Міністерства юстиції США [10]. У його складі серед інших відділів функціонує Відділ з шахрайства (*Fraud Section, FRD*), який відіграє унікальну та істотну роль у боротьбі Департаменту проти складних економічних злочинів [11]. До того ж у Кримінальному підрозділі Міністерства юстиції США функціонує Управління із сприяння та навчання та розвитку професійної прокуратури (*Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT*). Місія OPDAT полягає в розробці та управлінні технічною

допомогою, розробленою для підвищення можливостей інститутів іноземного правосуддя та працівників правоохоронних органів, щоб вони могли ефективно співпрацювати з Міністерством юстиції США у боротьбі з тероризмом, торгівлею людьми, організованою злочинністю, корупцією та фінансовими злочинними операціями [12]. Також у Кримінальному підрозділі діє Міжнародна програма допомоги у навчанні кримінальних розслідувачів (*International Criminal Investigative Training Assistance Program, ICITAP*). ICITAP співпрацює з закордонними урядами з метою розробки професійних та прозорих правоохоронних установ, які захищають права людини, борються з корупцією та зменшують загрозу транснаціональної злочинності й тероризму. ICITAP підтримує як цілі національної безпеки, так і зовнішню політику [13].

Окрім того, відповідно до програми боротьби з організованою злочинністю федеральним урядом створено «Ударні сили», які діють під загальним керівництвом Міністерства юстиції США та в тісному контакті з правоохоронними органами штатів. Головним їхнім завданням є виявлення фактів корупції і груп організованої злочинності, а також пошук доказів злочинної діяльності учасників незаконного підприємництва. Правовий режим діяльності «Ударних сил» визначається кримінально-процесуальним законодавством та спеціальними інструкціями Міністерства юстиції США [6, с. 53–55].

Правоохоронними функціями щодо профілактики та протидії корупційним правопорушенням у США наділені також інші державні органи. Серед них суттєву роль в організації протидії корупції відіграє Міністерство фінансів США (*The United States Department of the Treasury*), зокрема такі його структурні підрозділи: таємна служба, служба внутрішніх доходів, бюро з алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї. Центральними відомствами США, які здійснюють протидію корупції, є також: митна служба США (*The United States Customs and Border Protection, USCBP*); поштова служба США (*The United States Postal Service, USPS*); міністерство праці США (*The United States Department of Labor*); комісія США з цінних паперів і бірж США (*The United States*

Securities and Exchange Commission, SEC) тощо [6, с. 53–55].

США є першою країною, яка передбачила в національному законодавстві кримінальну відповідальність за підкуп поза межами своєї країни [6, с. 53–55]. Саме в цій країні було вперше прийнято закон «Про закордонну корупційну практику» (1977 р.), що забороняє підкуп іноземних чиновників. Завдяки цьому акту й постійному лобюванню з боку США прийняття аналогічного законодавства в інших країнах (щоб нейтралізувати факт неконкурентоспроможності американських компаній на світовому ринку) у грудні 1997 р. була прийнята, а в лютому 1999 р. набула чинності Конвенція ОЕСР з протидії підкупу іноземних державних чиновників під час здійснення міжнародних угод. Конвенція визначає обов'язком для учасників прийняття внутрішніх законів, що передбачають кримінальну відповідальність за підкуп іноземних чиновників [14, с. 263–264].

Останніми роками США розробляють нові способи позбавлення корумпованих чиновників доступу до багатства, якого вони набули за допомогою корупції, і застосовують нові механізми відстеження їх активів. Зокрема, у цій країні утверджено стратегію міжнародних дій з протидії корупціонерам. З-поміж найважливіших методів цієї протидії є відмова в «притулку» корумпованим чиновникам, а також відновлення й належний розподіл доходів від корупції. У першому випадку йдеться про відмову в дозволі на в'їзд у США, оскільки ці особи причетні до корупції на державному рівні [14, с. 263–264].

У США на різних рівнях створюються програми попередження злочинності, які мають різну спрямованість. Розробка і запровадження програм на національному рівні регулюється кількома спеціальними законами. Найефективнішими є програми за місцем проживання із залученням населення. Важливим елементом профілактичної тактики і стратегії, в тому числі й серед правоохоронців, є створення служби внутрішніх розслідувань [15, с. 54, 120].

У 2015 році працівниками Харківського інституту соціальних досліджень в рамках Національної громадської платформи «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» підготовлено огляд програм

взаємодії поліції з населенням (поліцейська діяльність орієнтована на громадськість) на підставі вивчення різних письмових та електронних джерел. Зокрема ними здійснено загальний огляд понад 40 програм, які діють у США [16]. Серед них щодо запобігання та протидії корупційних правопорушень варто виокремити Програму сигналізування про злочини (Стаффорд, округ Манахоукін, Нью – Джерсі). Цілями цієї Програми є те, що «з метою посилити здатність поліцейського персоналу підрозділу з попередження злочинів, поліцейський департамент розпочав програму сигналізування про злочини з метою комбінування намагань поліції та громадськості» [16, с. 12]. До спеціалізованих програм у США відносяться: програми, орієнтовані на молодь; програми, орієнтовані на літніх громадян; програми для громад, де мешкають бідні, меншини, або з високим рівнем злочинності; програми, спрямовані на підтримку потерпілих; програми, спрямовані на особливі проблеми або з використанням обмежених чи унікальних ресурсів [16, с. 12]. Серед них є програми, що сприяють профілактиці корупційних правопорушень у США. До прикладу, такою є Програма зупини злочинця – оплата інформації, що призведе до затримання злочинця. Така Програма діє у всіх штатах США. Цілями Програми є генерування інформації, яка призведе до арешту та обвинувачення злочинців [16, с. 29].

Як зауважує С. Міловідова, охорона правопорядку з акцентом на попередження злочинів – основна мета будь-якого поліцейського департаменту в США. Загальновизнано, що без сприяння самого населення боротьба зі злочинністю не може мати успіху. Партнерські відносини поліції із суспільством посилюють довіру до неї громадян, підвищують ступінь їх задоволеності роботою поліції, спонукають надавати їй всебічне сприяння. Ініціативи щодо попередження злочинності за участю населення заслуговують серйозної уваги [17, с. 243]. Однак слушною є думка про те, що в сучасних умовах в цілому ряді країн західної демократії, серед яких й США, склалася дуже цікава ситуація: з одного боку, існує децентралізація управління поліцією, а з іншого – центральні органи відіграють важливу

роль у формуванні принципів в діяльності правоохоронних структур держави [15, с. 54].

У США інститут громадського антикорупційного нагляду забезпечується Законом «Про свободу інформації» (*The Freedom of Information Act, FOIA*) (1966 р.) [18], відповідно до якого всі федеральні відомства мають надавати громадянам вільний доступ до всієї наявної розсекреченої інформації. Завдяки цьому закону викриття корупції стало більш можливим. Такою діяльністю займається низка неурядових організацій США: *Judicial Watch*, *Project on Government Oversight*, *Government Accountability Project* тощо [19, с. 144–145].

Також у США поширеною є практика використання агентів та інформаторів. Термін «агент» вживається здебільшого стосовно службовців правоохоронних органів, які інфільтруються (запроваджуються) до кримінальних угруповань з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. Такі агенти зазвичай стають свідками в суді. Стосовно цивільних осіб, як правило, вживається термін «інформатор». У США використання агентів дозволяється при розкритті всіх загальнокримінальних злочинів. Усі агенти федеральних правоохоронних органів, а також, як правило, і поліцейські будь-якого рівня, мають право роботи з інформаторами, кількість яких не обмежується [20, с. 8, 43, 26–28, 40–56]. Водночас з метою стимулювання працівників державних установ до виявлення фактів корупції в організаціях, в яких вони працюють, в США діє Закон «Про захист інформаторів» (*The Whistleblower Protection Act*) (1989 р.). Відповідно до вказаного нормативного акта, посадова особа, котра здійснює негативний вплив на працівника, який повідомив відповідні органи про факт виявлення корупції, підлягає дисциплінарній відповідальності за ініціативою Спеціальної ради, яка розслідує факт переслідування [7, с. 245].

Попри поширеність практик залучення громадськості до процесу запобігання корупційним злочинам в зарубіжних країнах, у світі існує незначна кількість неурядових організацій з міжнародним статусом: *Transparency International*, *International Anti-Corruption Resource Center*, *Corruption Watch*, *Transparify* та ін. Зокрема *International Anti-Corruption Resource Center* є неурядовою

організацією, яка базується в США. Основними напрямками діяльності цих організацій є моніторинг, антикорупційна освіта, проведення досліджень з антикорупційної тематики, розробка антикорупційної політики як для країн, так і для окремих підприємств, установ, організацій [21, с. 114, 116, 126]. До прикладу, звернемо увагу на рейтинг, оприлюднений *Transparency International* за 2018 р. США в цьому рейтингу посідає 22 місце з показником 71 бал серед 180 країн [22]. Як зазначає *Transparency International Ukraine*, результат нашої країни в цьому рейтингу – 32 бали та 120 місце. Україною частково виконано рекомендації організації на 2018 р. щодо створення Антикорупційного суду. Хоча Україна й ухвалила відповідне законодавство, однак повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду перенесено на 2019 р. Водночас зауважено, що: – не було посилено Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ); – не створено умов для перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Дискредитований орган і далі не здатний ефективно виконувати свою роль в антикорупційній інфраструктурі; – Служба безпеки України та Національна поліція України не позбулися функції боротьби з економічними злочинами. Тиск з боку цих силовиків на бізнес залишається вагомим; – Службу фінансових розслідувань досі не створено [23].

Потрібно зауважити, що в Україні у 2018 році до НАЗК на погодження надійшли антикорупційні програми від 129 органів влади. Із вказаних програм погоджено з пропозиціями – 115 програм, відмовлено в погодженні (не погоджено) – 12, повернуто без розгляду – 2 (відповідні суб'єкти повторно не зверталися) [24]. Це означає, що органи виконавчої влади на різних рівнях публічного управління намагаються шляхом проведення заходів профілактики блокувати, нейтралізувати та усунути явища, що є умовами і причинами для вчинення корупційних правопорушень.

Висновки. Узагальнюючи, зауважимо, що в США сьогодні активно реалізуються різноманітні заходи щодо профілактики корупційних правопорушень, зокрема програми, створені та здійснювані правоохоронними органами США. Крім того, ми прийшли до висновку, що в США поширеними є різного роду

програми, які діють на рівні органів державної влади, муніципальних органів та громадськості, а їх спільною метою є зниження рівня корупційних правопорушень та їх профілактика у цій країні. Такі програми, як правило, виконуються (реалізуються) безоплатно за допомогою громадськості, або ж із залученням правоохоронними органами США за окрему плату бажаючих моніторити рівень злочинності

та виявляти причини корупційних правопорушень. Своєю чергою, це позитивно позначається на динаміці зниження кількісної характеристики вчинених корупційних правопорушень у цій країні.

Список використаних джерел:

1. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей. Організація економічного співробітництва і розвитку. Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. 2007. 131 с. URL: <https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf> (дата звернення: 15.09.2019).
2. Задорожний С. А. Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади: дис. ... канд. наук з держ. упр. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2016. 251 с.
3. Задорожний С. А. Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2017. 22 с.
4. Нікітін А. Правоохоронні органи (підходи). *Міжнародна поліцейська енциклопедія*: у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. Т. І. Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. 1232 с.
5. Захарчук О. Адміністративно-правові аспекти боротьби з корупційними правопорушеннями в Україні: монографія. Івано-Франківськ: «ЛІК», 2014. 191 с.
6. Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби. Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. Івано-Франківськ, 2012. 237 с.
7. Запобігання корупції: підручник / [Б. М. Головкін, В. Ф. Оболенцев, М. В. Романов та ін.]; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
8. Public Corruption. *FBI. Federal Bureau of Investigation*. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/public-corruption> (дата звернення: 19.09.2019).
9. Колодяжний М. Г. Інститут викривачів корупції: зарубіжний досвід, перспективи формування в Україні. *Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції*: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р.) / [редкол.: В. Черней, К. Ланчінскас, А. Фодчук та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 67–70.
10. Criminal Division. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal> (дата звернення: 19.09.2019).
11. Fraud Section. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal-fraud> (дата звернення: 19.09.2019).
12. Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training. *The United States Department of Justice*. URL: <https://www.justice.gov/criminal-opdat> (дата звернення: 19.09.2019).
13. International Criminal Investigative Training Assistance Program. *The United States Department of Justice*. URL: <https://www.justice.gov/criminal-icitap> (дата звернення: 19.09.2019).
14. Крижна В. В. Антикорупційна стратегія Сполучених Штатів Америки. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.* (Київ, 8 груд. 2017 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 260–264.
15. Ортинський В. Л., Остапенко О. І., Ряшко О. В. Поліція США: посібник. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2003. 139 с.

16. Огляд програм взаємодії поліції з населенням (поліцейська діяльність, орієнтована на громадськість). Харків: Харків. ін-т соціальних досліджень, 2015. 32 с. URL: http://police-reform.khpg.org/library/oglyad_program_vzaemodiyi_policiyi_z_naselennyam (дата звернення: 15.09.2019).
17. Міловідова С. В. Зарубіжний досвід запобігання адміністративним правопорушенням та шляхи його запозичення для України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 3-1/2013. С. 242–245.
18. Freedom of Information Act Resources. Law Librarians' Society of Washington, D.C. URL: <https://www.ilsdc.org/freedom-of-information-act-resources> (дата звернення: 15.09.2019).
19. Шрамко С. С. Запобігання злочинності за участю громадськості: зарубіжний досвід. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2018. № 2 (11). С. 138–154.
20. Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Й. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: посібник / за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2004. 60 с.
21. Білецький А. В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Юридичні науки; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 228 с.
22. Index 2018. Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/cpi2018> (дата звернення: 21.09.2019).
23. Індекс сприйняття корупції – 2018. Transparency International Ukraine. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnuyattya-koruptsiyi-2018/> (дата звернення: 21.09.2019).
24. Антикорупційні програми. Офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/departament-organizatsiyi-roboty-iz-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi/pravove-zabezpechennya/> (дата звернення: 21.09.2019).

References:

1. Spetsializovani instytutsii z borotby proty koruptsii: ohliad modelei. Orhanizatsiia ekonomichnoho spivrobotnytstva i rozvytku. Merezha borotby proty koruptsii dlia krain Skhidnoi Yevropy i Tsentralnoi Azii. 2007. 131 s. URL: <https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf> (дата звернення: 15.09.2019).
2. Zadorozhnyi S. A. Mekhanizmy zapobihannia ta protydii koruptsii v orhanakh mistsevoi vlady: dys. ... kand. nauk z derzh. upr. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv, 2016. 251 s.
3. Zadorozhnyi S. A. Mekhanizmy zapobihannia ta protydii koruptsii v orhanakh mistsevoi vlady: avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. Ivano-Frankivskiyi Natsionalnyi tekhnichnyi universytet nafty i hazu. Ivano-Frankivsk, 2017. 22 s.
4. Nikitin A. Pravoohoronni orhany (pidkhody). *Mizhnarodna politseiska entsyklopediia*: u 10 t. / Vidp. red. Yu. I. Rymarenko, Ya. Yu. Kondratiev, V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. K.: Kontsern "Vydavnychiy Dim "In Yure", 2003. T. I. Teoretyko-metodolohichni ta kontseptualni zasady politseiskoho prava ta politseiskoi deontolohii. 1232 s.
5. Zakharchuk O. Administratyvno-pravovi aspekty borotby z koruptsiinymy pravoporushenniamy v Ukraini: monohrafiia. Ivano-Frankivsk: «ЛІК», 2014. 191 s.
6. Zapobihannia i protydii proiavam koruptsii yak element modernizatsii systemy derzhavnoi sluzhby. Ivano-Frankivskiyi tsentr nauky, innovatsii ta informatyzatsii. Ivano-Frankivsk, 2012. 237 s.
7. Zapobihannia koruptsii: pidruchnyk / [B. M. Holovkin, V. F. Obolentsev, M. V. Romanov ta in.]; za zah. red. B. M. Holovkina. Kharkiv: Pravo, 2019. 296 s.
8. Public Corruption. FBI. Federal Bureau of Investigation. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/public-corruption> (дата звернення: 19.09.2019).
9. Kolodiazhnyi M. H. Instytut vykryvachiv koruptsii: zarubizhnyi dosvid, perspektyvy formuvannia v Ukraini. *Rol instytutu vykryvachiv u zapobihanni ta protydii koruptsii*: materialy kruhloho stolu (Kyiv, 2 lystop. 2018 r.) / [redkol.: V. Cherniei, K. Lanchinskas, A. Fodchuk ta in.]. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2018. S. 67–70.

10. Criminal Division. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal> (data zvernennia: 19.09.2019).
11. Fraud Section. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal-fraud> (data zvernennia: 19.09.2019).
12. Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal-opdat> (data zvernennia: 19.09.2019).
13. International Criminal Investigative Training Assistance Program. The United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/criminal-icitap> (data zvernennia: 19.09.2019).
14. Kryzhna V. V. Antykoruptsiina stratehiia Spoluchenykh Shtativ Ameryky. *Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (Kyiv, 8 hrud. 2017 r.) / redkol.: V. V. Cherniei, S. D. Husariev, S. S. Cherniavskiyi ta in. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2017. S. 260–264.
15. Ortynskyi V. L., Ostapenko O. I., Riashko O. V. Politsiia SShA: posibnyk. Lviv: Literaturna ahentsiia “Piramida”, 2003. 139 s.
16. Ohliad proham vzaiemodii politsii z naselenniam (politseiska diialnist, oriietovana na hromadskist). Kharkiv: Kharkiv. in-t sotsialnykh doslidzhen, 2015. 32 s. URL: http://police-reform.khpg.org/library/oglyad_program_vzaemodiyi_policiji_z_naselennyam (data zvernennia: 15.09.2019).
17. Milovidova S. V. Zarubizhnyi dosvid zapobihannia administratyvnym pravoporushenniam ta shliakhy yoho zapozychennia dlia Ukrainy. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2013. № 3-1/2013. S. 242–245.
18. Freedom of Information Act Resources. Law Librarians Society of Washington, D.C. URL: <https://www.llsdc.org/freedom-of-information-act-resources> (data zvernennia: 15.09.2019).
19. Shramko S. S. Zapobihannia zlochynnosti za uchastiu hromadskosti: zarubizhnyi dosvid. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2018. № 2 (11). S. 138–154.
20. Savchenko A. V., Matviichuk V. V., Nykyforchuk D. Y. Mizhnarodnyi dosvid vykorystannia ahentury pravookhoronnykh orhanamy derzhav Yevropy ta SShA: posibnyk / za zah. red. Ya. Yu. Kondratieva. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2004. 60 s.
21. Biletskyi A. V. Uchast hromadskosti u zapobihanni koruptsiinym zlochynam v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk. Yurydychni nauky; Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2018. 228 s.
22. Index 2018. Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/cpi2018> (data zvernennia: 21.09.2019).
23. Indeks spryiniattia koruptsii – 2018. Transparency International Ukraine. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryinyattya-koruptsiyi-2018/> (data zvernennia: 21.09.2019).
24. Antykoruptsiini prohramy. Ofitsiyni veb-sait Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/departament-organizatsiyi-roboty-iz-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi/pravove-zabezpechennya/> (data zvernennia: 21.09.2019).